

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.1 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.1 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодидулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.06.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ИММУНОПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ УЛИНАСТАТИНА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С
АБДОМИНАЛЬНЫМ СЕПСИСОМ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ
ПЕРИОДЕ**

ХАЙТОВ ДИЛШОД ХАЁТОВИЧ

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн
Сины*

АБДУРАХМАНОВ МАМУР МАСТАФАЕВИЧ.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины

Аннотация. В исследование включены 20 пациентов с абдоминальным сепсисом госпитализированные в ОРИТ. Больные были разделены на основную группу (n=10), которые получали традиционную интенсивную терапию в сочетании с улинастатином (в течение 7 дней) и контрольную группу пациентов (n=10), пролеченные только традиционной интенсивной терапией. Полученные результаты подтверждают значимость комплексного подхода к терапии, включающего применение ингибитора протеаз — улинастатина — у пациентов с АС в условиях ОРИТ по сравнению контрольной группы.

Ключевые слова: Сепсис, абдоминальный сепсис, про- и противовоспалительных цитокины, улинастатин, С-реактивный белок; прокальцитонин; IL-6; TNF- α .

**ULINASTATINNING JARROHLIKDAN KEYINGI ABDOMINAL
SEPSISDAGI IMMUNOPATOGENETIK SAMARADORLIGI
XAYITOV DILSHOD XAYOTOVICH**

Buxoro davlat tibbiyot instituti

ABDURAXMANOV MA'MUR MUSTAFAYEVICH.

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Tadqiqotda abdominal sepsis bilan og'rigan va intensiv terapiya bo'limida (ITB) kasalxonaga yotqizilgan 20 bemor ishtirok etdi. Bemorlar an'anaviy intensiv terapiyani ulinastatin bilan birgalikda (7 kun davomida) olgan tadqiqot guruhiga (n=10) va faqat an'anaviy intensiv terapiya olgan nazorat guruhiga (n=10) bo'lingan. Natijalar intensiv terapiya bo'limida AS bilan og'rigan bemorlarda nazorat guruhiga nisbatan proteaza inhibitori ulinastatinni qo'llashni o'z ichiga olgan kompleks davolash yondashuvining qiymatini tasdiqlaydi.

Kalit soʻzlar: Sepsis, abdominal sepsis, pro- va yalligʻlanishga qarshi sitokinlar, ulinastatin, C-reaktiv oqsil, prokalsitonin, IL-6, TNF- α .

**IMMUNOPATHOGENETIC EFFICACY OF ULINASTATIN IN
POSTOPERATIVE ABDOMINAL SEPSIS**

Khayitov Dilshod Khayotovich

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina

Abdurakhmanov Mamur Mustafayevich.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino. Bukhara, Uzbekistan.

Abstract. The study included 20 patients with abdominal sepsis hospitalized in the intensive care unit (ICU). Patients were divided into a study group (n=10), who received conventional intensive care combined with ulinastatin (for 7 days), and a control group (n=10), who received conventional intensive care alone. The results confirm the value of a comprehensive treatment approach, including the use of the protease inhibitor ulinastatin, in patients with AS in the ICU compared with the control group.

Keywords: Sepsis, abdominal sepsis, pro- and anti-inflammatory cytokines, ulinastatin, C-reactive protein, procalcitonin, IL-6, TNF- α .

Введение: Одним из важнейших направлений развития современной медицины является разработка способов своевременной диагностики, лечения и прогнозирования выживаемости у пациентов с абдоминальным сепсисом на основе изучения иммунопатогенетических механизмов развития данного заболевания. Особенность этих исследований на современном этапе заключается, с одной стороны, в углубленном изучении связи биомаркеров и цитокинов с течением сепсиса и выявление предикторов - количественных показателей биомаркеров в прогнозировании выживаемости, а с другой - в получении принципиально новой важной информации на основе анализа значения различных маркеров в патогенезе сепсиса, что могло бы обосновать важность применения иммуносупрессии с целью сокращения смертности и длительности пребывания пациентов в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), и в целом в стационаре со снижением финансовых затрат [1,7,10,].

Актуальность исследования определяется тем, что недостаточно выполнены исследования, направленные на комплексное лечение абдоминального сепсиса, что подтверждается возрастающим уровнем данного заболевания с развитием смертности, что оценивается как медико-социальная проблема в современном обществе [2].

Согласно данным ВОЗ, сепсис является одним из ведущих причин летальности (30–46%) в стационарах хирургического профиля, в

отделениях реанимации, интенсивной терапии и составляет до 20% всех случаев смерти во всём мире [ВОЗ, 2024]. При этом абдоминальный сепсис (АС) занимает особое место в структуре данной патологии, поскольку является наиболее распространенным и тяжелым осложнением у пациентов с хирургическими заболеваниями органов брюшной полости и травмами живота [1]. Внутрибрюшные инфекции занимают третье место среди этиологических факторов сепсиса в общей популяции, на их долю приходится от 15 до 20% всех зарегистрированных случаев [2].

Стоит отметить, что многими авторами представлена, что «между степенью тяжести сепсиса по шкале APACHE II, последовательной оценки органной недостаточности (Sepsis-Related Organ Failure Assessment - SOFA) и количеством таких воспалительных биомаркеров, как С-реактивный белок (СРБ), прокальцитонин (ПКТ), также цитокинами - фактор некроза опухоли- α (TNF- α), интерлейкин - 1 β (IL-1 β), интерлейкин-6 (IL-6), интерлейкин-10 (IL-10) и трансформирующий фактор роста - β 3 (TGF- β 3) имеется высокая корреляционная связь, что представляет особый интерес в комплексном изучении связи их и про- и противовоспалительных цитокинов с исходом клинического течения сепсиса в послеоперационном периоде [3].

В мировой практике в настоящее время наиболее актуальными остаются вопросы касательно особенностей специфичного подхода по ранней верификации сепсиса с целью своевременного и адекватного комплексного ведения в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии. Продолжаются многочисленные научные исследования по изучению прямопропорционального влияния раннего выявления сепсиса у пациентов после хирургического лечения органов брюшной полости и комплексного лечения сепсиса с применением иммуносупрессии с целью снижения частоты общей смертности.

До настоящего времени не существует оптимального подхода к профилактике и лечению АС. При этом важно отметить, что улинастатин, как ингибитор трипсина мочевой кислоты, является весьма перспективным препаратом для лечения пациентов с АС [5; 6; 7].

Улинастатин является важным ингибитором протеазы широкого спектра действия и, как принято считать, контролирует ряд провоспалительных медиаторов и цитокинов [6], защищая от дальнейшего развития органной дисфункции при сепсисе. Хотя предыдущие исследования показали тенденцию к снижению смертности и увеличению продолжительности госпитализации данных в поддержку применения улинастатина для лечения АС по-прежнему недостаточно, что побудило нас провести ретроспективное исследование для оценки эффективности и безопасности улинастатина у пациентов данной тяжелой категории [7,8,9].

Реализация данных задач, в том числе улучшение результатов интенсивной терапии пациентов с сепсисом различной степени тяжести после хирургических вмешательств на органах брюшной полости с точки зрения раннего выявления абдоминального сепсиса после осложненных и неосложненных форм вторичного перитонита с целью проведения своевременной диагностики и адекватной комплексной консервативной терапии и достижения снижения уровня смертности, является одним из актуальных направлений.

Цель исследования: изучение эффективности применения улинастатина в лечении пациентов с абдоминальным сепсисом в послеоперационном периоде.

Материалы и методы: В исследование включены 20 пациентов с абдоминальным сепсисом госпитализированные в ОРИТ. Мы разделили их на основную группу (n=10), которые получали традиционную интенсивную терапию в сочетании с улинастатином (в течение 7 дней) и контрольную группу пациентов (n=10), пролеченные только традиционной интенсивной терапией (антибиотики – эмпирическая терапия и согласно результатам бактериологического посева с определением чувствительности к антибиотикам, нутритивная поддержка, неинвазивная искусственная вентиляция легких, внутривенное введение жидкостей, переливание крови). Критерием включения пациентов были: В исследование были включены пациенты с нижеуказанными критериями органной дисфункции продолжительностью ≤ 48 часов:

•сердечно-сосудистая недостаточность - систолическое артериальное давление ≤ 90 мм рт. ст. или среднее артериальное

давление ≤ 70 мм рт. ст. в течение не менее 1 часа, несмотря на адекватную инфузионную терапию, или использование вазопрессоров для поддержания артериального давления выше этих уровней, или необъяснимый метаболический ацидоз ($pH \leq 7,30$ или дефицит оснований $\geq 5,0$ ммоль/л) с уровнем лактата в плазме, превышающим верхнюю границу нормы более чем в 1,5 раза;

- дыхательная недостаточность при значении индекса оксигенации $PaO_2/FiO_2 \leq 250$ при наличии других дисфункции органов или ≤ 200 при наличии только заболевания легких;

- гематологическая дисфункция по количеству тромбоцитов $< 100 \cdot 10^9/л$ или на 50 % снижение от исходного уровня за предыдущие 3 дня;

- почечная недостаточность - выделение мочи $< 0,5$ мл/кг/ч в течение 1 ч или; уровень сывороточного креатинина, превышающий верхний предел более чем в 2,5 раза - $> 176,8$ ммоль/л;

- нарушение функции печени - уровень сывороточного билирубина $> 34,2$ ммоль/л при исходном уровне билирубина $< 34,2$ ммоль/л;

- недостаточность центральной нервной системы по шкале комы Глазго (ШКГ) ≤ 10 после рандомизации у пациентов с исходным ШКГ. Информированное согласие было получено от ближайших родственников пациента.

Пациенты основной группы также получали улинастатин внутривенно в дозе 200000 МЕ три раза в день в течение 3 дней. После этого следующая доза улинастатина составляла 100000 МЕ три раза в день в течение 4 дней подряд). Все данные о результатах исследования были собраны до и после интенсивной терапии в послеоперационном периоде.

Оценка исходной сравнительной характеристики пациентов представлена в таблице 1.

Статистический анализ. Количественные данные представлены как среднее и стандартное отклонение (СО). Непрерывные переменные сравнивались с использованием t-критерий Стьюдента. Для выявления достоверности различий между независимыми выборками использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Для сравнения дихотомических номинальных (категориальных) переменных использовался критерий χ^2 (хи-квадрат). Для сравнения

связанных групп по количественным показателям использовался критерий Уилкоксона. Коэффициент корреляции определяли методом Пирсона и Спирмена.

Для определения конечных точек изучения использовалась кривая рабочих характеристик приемника (ROC) с определением площади под ROC (AUC- area under curve). Одновариационный и многовариационный анализы использовались для оценки относительного риска развития смертности с определением чувствительности и специфичности данного полученного показателя. отношении шансов (ОШ) с 95 % доверительным интервалом (ДИ), рассчитанное по таблицам сопряженных признаков. $p < 0,05$ считалось статистически значимым.

Данные обрабатывали с использованием программного обеспечения для статистического анализа SPSS 22.0.

В таблице 1 обобщены и представлены характеристики всех пациентов, включенных в обе группы. Существенных различий по всем характеристикам пациентов между двумя группами не выявлено. По количеству шкалы SOFA и Глазго группы, и применению катехоламинов, механической вентиляции были сопоставимы. Лабораторные показатели, такие как количество лейкоцитов, IL-6, ПКТ, СРБ, и уровень лактата, креатинина достоверно не различались между обеими группами на исходном уровне.

Таблица 1

**Сравнительная исходная характеристика пациентов. Сред±СО (1-
основная группа: стандартная терапия+улинастатин/2-
контрольная группа: стандартная терапия без улинастатина –
10/10)**

Показатели	Основная группа (n=10)	Контрольная группа (n=10)	P
Возраст, лет	49,8±12,1	50,14±13,2	0,348
Пол, м/ж	21/9	19/11	0,945
Шкала SOFA	7,9±2,9	7,8±2,3	0,544
Шкала Глазго	10±4	9±3	0,146
Лейкоциты, ×10 ⁹ /л	15,8±4,8	16,2±5,4	0,778

C-реактивный белок, мг/л	17,3±2,2	18,5±1,3),345
Прокальцитонин, нг/мл	31,2±1,2	33,5±1,5),874
Холинэстераза, ед/л	294,3±1587,2	248,5±1613,4),775
TNF-α, пг/мл	30,1±4,3	29,4±5,8),883
Интерлейкин-6, пг/мл	60,5±2,8	59,1±2,4),632
Креатинин (мг/дл)	48,46±51,25	56,75±56,43),637
Лактат, ммоль/л	3,15±1,24	3,85±1,15),654
Хроническая почечная недостаточность	4 (40%)	3 (30%)),458
Плановая операция	6 (60,0%)	7 (70,0%)),346
Экстренная операция	4 (40,0%)	3 (30,0%)),578
Механическая вентиляция	3 (30,0%)	3 (30,0%)),762
Применение катехоламинов	5 (50,0%)	4 (40,0%)),423

Результаты и их обсуждения. Влияния улинастатина на выживаемость и кинетическую картину СРБ, ПКТ, ХЭ и TNF-α, IL-6 в условиях ОРИТ у пациентов с абдоминальным сепсисом после операции. Кривая Каплана–Майера для выживаемости в двух группах представлена на рисунке 1. Согласно полученным данным, 28-дневная выживаемость после операции составила 66,7% в группе пациентов с АС, пролеченных без применения улинастатина, тогда как в группе пациентов, получавших комплексное лечение с его применением, данный показатель достиг 90%.

Новая органная дисфункция наблюдалась у 10 субъектов в группе улинастатина и 26 субъектов в группе плацебо ($p=0,003$). Количество дней без ИВЛ к 28-му дню (среднее значение±СО) было значительно больше (18,4±7,4 дня) в группе улинастатина и 12,2±5,1 дня в группе плацебо ($p=0,035$). Средняя продолжительность пребывания в стационаре также была меньше в группе улинастатина — в среднем на 13,6 дня ($p<0,001$). Тем не менее продолжительность применения вазопрессоров достоверно не различалась между группами ($p=0,654$) (смотрите таблицу 2).

Таблица 2

Сравнительный анализ клинического исхода в зависимости от применения улинастатина. Сред±СО (1- основная группа:

**стандартная терапия+улинастатин/2- контрольная группа:
стандартная терапия без улинастатина – 10/10)**

Показатели	Основная группа (n=10)	Контрольная группа (n=10)	P
28-дневная смертность	1 (10%)	3 (30%)	<0,01
Новая органная дисфункция	1 (10%)	4 (40%)	0,018
Длительность применения катехоламинов, дни	1,8±1,2	2,1±1,4	0,654
Длительность механической вентиляции, дни	18,4±7,4	12,2±5,1	0,035
Длительность пребывания в стационаре	13,2±5,7	26,8±8,4	<0,001

Рис. 1. Выживаемость в зависимости от применения улинастатина в течение 28 суток после операции (n=20; стандартная терапия+улинастатин: n=10 (количество умерших - 1), стандартная терапия: n=10 (количество умерших - 4)

Особое внимание вызывает полученные данные касательно снижения концентрации биомаркеров СРБ, ПКТ в группе пациентов, получивших терапию в комплексе с улинастатином (p=0,034 и p=0,003, соответственно). Кроме того, уровень ХЭ значительно был выше в группе больных, пролеченных улинастатином (p<0,001), по сравнению с больными не получивших улинастатин, что подтверждает выраженную эффективность улинастатина в отношении подавления провоспалительного фона септического заболевания с улучшением клинического исхода (смотрите таблицу 3).

При изучении влияния улинастатина на кинетику цитокина TNF- α на 5-е сутки после операции стало очевидно, что средний уровень данного маркера значительно снизился по сравнению с исходным значением ($-11,3 \pm 2,7$ против $31,5 \pm 2,1$; $p < 0,001$) (см. таблицу 3).

На фоне комплексного лечения с применением улинастатина кинетика IL-6 на 5-е сутки после операции также продемонстрировала аналогичную тенденцию ($-18,5 \pm 2,5$ против $41,7 \pm 1,8$; $p < 0,001$) (см. таблицу 3).

Таблица 3

Сравнительный анализ клинического исхода пациентов АС в зависимости от применения улинастатина. Сред \pm СО (n=60; 1-основная группа стандартная терапия+улинастатин/2-контрольная группа стандартная терапия без улинастатина – 30/30)

Показатели	Основная группа (n=10)	Контрольная группа (n=10)	P
Изменение уровня СРБ белок на 5-е сутки после операции, мг/л	$-3,4 \pm -20,2$	$-12,3 \pm -2,4$	0,034
Изменение уровня ПКТ на 5-е сутки после операции, пг/мл	$41,1 \pm -0,9$	$-31,8 \pm -2,6$	0,003
Изменение уровня ХЭ на 5-е сутки после операции, пг/мл	$7,4 \pm 116,8$	$-12,7 \pm -214,8$	0,001
Изменение уровня TNF- α на 5-е сутки после операции, пг/мл	$11,3 \pm -2,7$	$31,5 \pm 2,1$	0,001
Изменение уровня IL-6 на 5-е сутки после операции, пг/мл	$18,5 \pm -2,5$	$41,7 \pm 1,8$	0,001

После корректировки по возрасту, шкале SOFA и применению вазопрессоров многофакторная регрессионная модель показала значительное снижение риска летального исхода, связанного с применением улинастатина (ОШ = 1,45; 95 % ДИ: 0,21–2,12; $p = 0,038$) (см. таблицу 4).

Согласно полученным данным, другие переменные, такие, как увеличение шкалы SOFA на 1 пункт (ОШ: 1,54, 95% ДИ: 0,13-1,42; $p=0,007$), острая почечная недостаточность (ОШ: 7,18, 95% ДИ: 2,27-8,46; $p=0,007$), применение катехоламинов (ОШ: 4,17, 95% ДИ: 2,15-5,48; $p=0,007$) и искусственная вентиляция легких (ОШ 3,14, 95% ДИ: 1,22-2,89; $p=0,025$) являются независимыми предикторами летального исхода в послеоперационном периоде (смотрите таблицу 4).

Логистическая регрессия для определения предикторов 28-дневной смертности у пациентов АС после операции

Параметры	Одновариантный ОШ	95% ДИ	P
Повышение шкалы SOFA на 1 пункт	1,54	0,13-1,42	,028
Острая почечная недостаточность	7,18	2,27-8,46	,007
Применение катехоламинов	4,17	2,15-5,48	,002
Механическая вентиляция	3,14	1,22-2,89	,025
Лечение улинастатином	1,45	0,21–2,12	,018

Примечание: ОШ – отношение рисков; ДИ – доверительный интервал; ОШ<1 указывает на снижение риска развития смертности; ОШ>1 показывает на увеличение риска развития смертности

Заключение. Полученные результаты подтверждают значимость комплексного подхода к терапии, включающего применение ингибитора протеаз — улинастатина — у пациентов с АС в условиях ОРИТ, что включение улинастатина в терапевтическую схему приводило к выраженному подавлению цитокинового ответа, о чём свидетельствовало снижение уровней СРБ, ПКТ и ХЭ. Использование улинастатина, в свою очередь, способствовало достоверному снижению летальности, сокращению длительности применения катехоламинов, периода искусственной вентиляции лёгких и сроков пребывания в стационаре, что, соответственно, приводило к уменьшению общих финансовых затрат. Таким образом, полученные результаты убедительно обосновывают необходимость включения ингибитора протеаз — улинастатина — в комплексное лечение пациентов данной тяжёлой категории. Кроме того, будущие исследования должны быть сосредоточены на проведение рандомизированного проспективного исследования с включением более широкой когорты пациентов.

Список литературы

1. Sartelli, M., Tascini, C., Coccolini, F. et al. Management of intra-abdominal infections: recommendations by the Italian council for the optimization of antimicrobial use. *World J Emerg Surg.* 2024; 19: 23.
2. De Waele J., Lipman J., Sakr Y., et al. EPIC II Investigators. Abdominal infections in the intensive care unit: characteristics, treatment and determinants of outcome. *BMC Infect Dis.* 2014 Jul 29; 14: 420 // – 2009. – Vol. 30(6). – P. 670-680.
3. Alevizou A., Soulioti P., Giamarellos-Bourboulis E.J., Safarika A. Biomarker guided immunomodulatory precision medicine to improve prognostic, predictive and adaptive enrichment strategies in sepsis trials. *Expert Rev Mol Diagn.* 2025 Jul; 25(7): 357-369 // 2012. – Vol. 24. – P. 456–463.
4. Zhao J., Zhang T., Deng Z., et al. Evaluation of Biomarkers from Peritoneal Fluid as Predictors of Severity for Abdominal Sepsis Patients Following Emergency Laparotomy. *J Inflamm Res.* 2023 Feb 24; 16: 809-826 // 2013. – Vol. 30. – P. 185–188.
5. Wang H, Liu B, Tang Y, Chang P, Yao L, Huang B, et al. Improvement of sepsis prognosis by ulinastatin: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Front Pharmacol* 2019;10:1370.
6. Xiao SH, Luo L, Liu XH, et al. Curative efficacy and safety of traditional Chinese medicine xuebijing injections combined with ulinastatin for treating sepsis in the Chinese population: a meta-analysis. *Medicine (Baltimore)* 2018;97:e10971.
7. Liu D, Yu Z, Yin J, et al. Effect of ulinastatin combined with thymosin alpha1 on sepsis: a systematic review and meta-analysis of Chinese and Indian patients. *J Crit Care* 2017;39:259–266.
8. Ван, Сюань 1 ; Тонг, Чао 1 ; Ахейерке, Халенгбике 1 ; Ни, Сюэтун 1 ; Цао, Тэнжуй 1 ; Тан, Цзяньминь 1 ; Сунь, Фэн 2 ; Ян, Синхуа 1 .Эффективность и безопасность лечения сепсиса улинастатином: систематический обзор и метаанализ. *Радиология инфекционных заболеваний* 11(1):с. 22–34 января–марта 2024 г. | DOI: 10.4103/rid.RID-D-24-00012.
9. Гао Х., Тан З., Чжао С. и Чжан И. (2025) Иммуномодулирующее действие улинастатина в сочетании с непрерывной очисткой крови при сепсисе: систематический обзор и

метаанализ. Front. Pharmacol. 16:1591470. doi: 10.3389/fphar.2025.1591470.

10. Гао, С., Чэн, С., Чжан, Ц. и др. Влияние улинастатина на результаты лечения и маркеры воспаления у детей с септическим шоком. Sci Rep 15 , 16624 (2025). <https://doi.org/10.1038/s41598-025-00629-8>.

11. Чжан, Д., Сун, Д., Чжань, Д. и др. Влияние улинастатина на апоптоз и аутофагию лимфоцитов у пациентов с сепсисом. Sci Rep 14 , 28791 (2024). <https://doi.org/10.1038/s41598-024-79878-y>.